

GT8 – Imagens de ruptura nas narrativas

Hurricane's DNA: O Brega Ciberpunk como base criativa para uma Narrativa Audiovisual

Dr. Léo Pimentel Souto¹ – Amante da Heresia (UFG)
Dr. Edgar Silveira Franco² – Ciberpajé (UFG)

RESUMO

Este artigo apresenta o processo criativo da narrativa audiovisual Hurricane's DNA, destacando os aspectos da música do Posthuman Tantra que resgata a sonoridade electro-industrial digital do emblemático álbum Pissing Nanorobots (2004) e está contextualizada no universo ficcional transmídia da Aurora Pós-Humana (FRANCO, 2017). Também apresenta em detalhes as opções estéticas da produção do videoclipe em um contexto de criação gerido pelo conceito de zineasta (SOUTO, 2021), criando uma visualidade que se afina à crítica incisiva ao Binarismo Anticósmico (FRANCO, 2021). Assim o noise ruidoso e implorivo que embala o universo ficcional da Aurora Pós-Humana em seu colapso final, o Ocaso Pós-Humanista, ganhou uma estética iconoclasta e irônica que reconfigura e ressignifica as famigeradas dancinhas de TikTok, propondo uma nova categoria para a ficção científica, o “brega ciberpunk”.

Palavras-chave: Narrativa Audiovisual, Aurora Pós-Humana, Binarismo Anticósmico, Brega Cyberpunk

ABSTRACT: This paper presents the creative process of the audiovisual narrative Hurricane's DNA, highlighting aspects of the Posthuman Tantra music that rescues the digital electro-industrial sound of the emblematic album Pissing Nanorobots (2004) and is contextualized in the transmedia fictional universe of “Aurora Pós-Humana”(FRANCO , 2017). It also presents in detail the aesthetic options of the production of the music video in a context of creation managed by the concept of zineast (SOUTO, 2021), creating a visuality that is in tune with the incisive criticism of Anticosmic Binarism (FRANCO, 2021). Thus, the noisy and implorive noise that cradles the fictional universe of the “Aurora Pós-Humana in its final collapse, the Post-Humanist Sunset, gained an iconoclastic and ironic aesthetic that reconfigures and re-signifies the famous TikTok dances, proposing a new category for fiction science, the “brega cyberpunk”.

¹ Léo Pimentel Souto, artista transmídia, zineasta, idealizador da microgaleria de audiovisuais eCCE mONSTRa em Brasília, mestre em Filosofia pela UnB, doutor em Arte e Cultura Visual pela UFG, pós-doutorando e membro do Grupo de Pesquisa CRIA_CIBER na Faculdade de Artes Visuais da UFG. amantedaheresia@gmail.com

² Edgar Franco é o Ciberpajé, artista transmídia, pós-doutor em Arte, Quadrinhos e Performance pela UNESP, Pós-Doutor em Arte e Tecnologia pela UnB, Doutor em Artes pela USP, Mestre em Mídias pela UNICAMP, Arquiteto e Urbanista pela UnB. Desde 2008 atua como professor permanente do Programa de Mestrado e Doutorado em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Desde 2011 coordena o Grupo de Pesquisa CRIA_CIBER na Faculdade de Artes Visuais da UFG. edgar_franco@ufg.br.

Keywords: Audiovisual Narrative, Aurora Pós-Humana, Anti-Cosmic Binarism, Brega Cyberpunk

ER ON... INICIALIZANDO...

Em um artigo anterior³, enquanto refletíamos e descrevíamos os processos criativos de nossa⁴ obra transmídia em VHS, “A Guerra como dogma”, ela mesma nos levou a lugares que não prevíamos. Por exemplo, nos levou: à utopia (lugar a ser construído) de uma quimera chamada CRIAturaCIB3R⁵ que, evoluindo tecnologicamente, carrega ainda em suas costas uma pequena prisão de mídias analógicas; à distopia (lugar opressor e aterrorizante) da distração, onde, os conteúdos das obras estão desassociadas das técnicas e de seus suportes materiais; e por fim, à heterotopia (lugares não hegemônicos) da recriação de alguns parâmetros para melhor refletirmos sobre todo o seu processo de criação. E é a coordenação entre todos estes *topoi* (palavra grega que significa “lugares”) que aqui aproveitaremos. Isso porque, ele nos forneceu boas coordenadas intelectivas e afetivas para melhor mergulharmos em nossas próprias obras⁶.

Vale abrir um pequeno parênteses aqui para dizer que, para nós, esse tipo de reflexão que fazemos é sempre algo que tem um charme arqueológico. Pois ele nasce já como um fóssil. Isso porque temos em conta que o interesse geral a cerca dos temas que nos são mais vitais, geralmente, são considerados como algo para serem desenterrados em algum futuro possível, para que, só depois disso, serem vistos. Fecha parênteses.

No presente artigo, um novo caso “desde uma névoa misteriosa”⁷ emerge: por meio desse nosso tipo de reflexão, o Neo-Iluminismo Cinza, ampliaremos a compreensão do percurso

³ Desde uma névoa misteriosa, um Neo-Iluminismo Cinza: o caso de “A Guerra como Dogma” (<https://zenodo.org/record/7490291>)

⁴ Souto, Léo Pimentel; Franco, Edgar Silveira; Dinali, Wesceley.

⁵ Instalação feita de computadores obsoletos para a exibição do vídeo A Guerra como Dogma e de outras videoartes realizadas pela gangue de pesquisa Cria_Ciber na exposição EmMeio#14 no Museu Nacional da República, Brasília, DF entre os dias 09/09 – 23/10 de 2022.

⁶ Além de nossa crítica poética contra o binarismo anticósmico”, nascida desde as críticas viscerais de Ciberpajé, aconteceu a triangulação entre três processos criativos, a aforismática ciberpajeana, a noiseificação dinaliana e os gestos zinematógráficos amante-heréticos, o que gerou a “festa da arte que cria conceitos” (SOUTO, 2022, p.925) que denominamos de “Neo-iluminismo Cinza”. Um tipo de reflexão poética-filosófica, irônica, festiva e inventiva, que lança outras luzes, sem se deixar se reduzir ao binarismo luz/trevas, ao mundo, às artes, às nossas poéticas, aos nossos processos criativos, etc.

⁷ Ver nota 3.

criativo que resultou a narrativa audiovisual *Hurricane's DNA*: o universo ficcional transmídia Aurora Pós-Humana (FRANCO, 2017), os aspectos musicais do Posthuman Tantra e seu álbum *Pissing Nanorobots*. O conceito irônico-poético-filosófico pilar que aqui será utilizado é o “brega”. Utilização para fins de colocá-lo como o irradiador do *cyberpunk* que fazemos: brega ciberpunk. Tal conceito resgata o melhor do *cyberpunk*, ao fazer frente aos clichês e aos temas massificante atualmente utilizados na linguagem desse gênero da ficção científica. O “brega” será utilizado como potência estilística, filosófica, política, existencial e crítica contra as famigeradas tendências de esvaziamento dos conteúdos e das estéticas realizadas pelo capitalismo em sua cultura da carência – o cultivo de que sempre falta algo a nós que poderá ser preenchido por alguma mercadoria. Aqui o “brega ciberpunk” nasce e se insurge contra a consciência maquínica do binarismo anticósmico que acelera tanto o Ocaso Pós-Humanista, quanto a “queda do céu” (KOPENAWA, 2016) – ambas responsabilidades diretas do contexto da hipermercantilização da vida e de todo o nosso ecossistema. **Brega ciberpunk is not dead!**

SOBRE A AURORA PÓS-HUMANA E O POSTHUMAN TANTRA

O universo ficcional transmídia da Aurora Pós-Humana é uma criação do artista transmídia Ciberpajé (aka. Edgar Franco), que abrange obras artísticas como histórias em quadrinhos, web arte, game arte, instalações interativas, música, performance e aforismos. O universo é baseado em uma visão pós-humanista da evolução da humanidade e da tecnologia, explorando temas como ciborgues, inteligências artificiais, biotecnologia, nanotecnologia, espiritualidade e magia.

Nesse universo, o Ciberpajé imaginou um futuro em que a transferência da consciência humana para *chips* de computador seja algo possível e trivial. Em um tempo em que milhares de pessoas abandonaram seus corpos orgânicos por novas interfaces robóticas. Neste futuro hipotético, a bioengenharia avançou de tal forma que a hibridização genética entre humanos, animais e vegetais torna-se possível e corriqueira, gerando infinitas possibilidades de mixagem antropomórfica, seres que em suas características físicas remetem-nos imediatamente às

quimeras mitológicas. Nesse contexto ficcional, duas espécies pós-humanas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas disputando o poder em cidades-estado ao redor do globo, enquanto uma pequena parcela da população – uma casta oprimida e em vias de extinção –, insiste em preservar as características humanas, resistindo às mudanças (FRANCO, 2020a). Dessas três espécies que convivem nesse planeta terra futuro, duas são o que podemos chamar de pós-humanas, sendo elas os Extropianos – seres abiológicos, resultado do upload da consciência para *chips* de computador –, e os Tecnogenéticos – seres híbridos de humano, animal e vegetal, frutos do avanço da biotecnologia e nanoengenharia. Tanto Extropianos quanto Tecnogenéticos contam com o auxílio respectivamente de Golens de Silício – robôs com inteligência artificial avançada, e Golens Orgânicos – robôs biológicos, serventes dos Tecnogenéticos, sendo que alguns deles reivindicam a igualdade perante as outras espécies criando “Quilombots”. A última espécie presente nesse contexto é a dos Resistentes, seres humanos no sentido tradicional, estão em extinção correspondendo a menos de 5% da população do planeta.

A base bibliográfica de inspiração criativa para a Aurora Pós-Humana envolve o estudo das obras e pesquisas de artistas envolvidos com a criação e reflexão sobre as novas tecnologias como Stelarc, Roy Ascott, Orlan, H.R.Giger; de filósofos e pesquisadores da consciência como Max More, Ray Kurzweil, Hans Moravec, Rupert Sheldrake, Teilhard de Chardin e Stanislav Grof, e de magistas como George Gurdjieff, Madame Blavatsky, Austin Osman Spare, entre muitos outros (FRANCO, 2020a).

O projeto musical transmídia Posthuman Tantra nasceu em 2004 com o objetivo de criar as ambiências sonoras para o universo ficcional da Aurora Pós-Humana. A proposta lírica é refletir sobre os impactos da aceleração tecnológica sobre o ser humano e também tratar da tecnognose, do tecnoxamanismo e do tecnocultismo. Até 2010 o Posthuman Tantra era uma banda de estúdio, mas nesse ano iniciaram-se as performances ao vivo e nos palcos são uma banda com outros musicistas e performers, atualmente o grupo é formado pelo Ciberpajé, pela I Sacerdotisa da Aurora Pós-Humana Rose Franco (musicista e performer), por Luiz Fers (figurinista e performer), e Lucas Dal Berto (VJ). Em seus 19 anos de existência o Posthuman Tantra conta com uma produção que já ultrapassou as 30 horas de música, lançadas em 6 álbuns

oficiais em CD, 5 EPs, 6 *split boxes*, 4 *split CDs*, 10 *Singles*, participações em mais de 15 coletâneas em CD e outras 30 em formato digital. Esses trabalhos têm sido lançados por gravadoras e selos de países como Suíça, Inglaterra, França, Austrália, Japão e Brasil. Em 2014, para comemorarmos 10 anos de existência da banda e sua relevância na cena *dark ambient* mundial, a gravadora inglesa 412 Recordings lançou um tributo ao *Posthuman Tantra: Ten Years of Posthumanity*, uma edição especial, com bandas de diversos países prestando sua homenagem ao Posthuman Tantra e criando suas versões para músicas da banda (FRANCO, 2017, p.94).

O Posthuman Tantra é um dos desdobramentos da complexa cosmogonia magística da Aurora Pós-Humana. Os avanços hipertecnológicos nos campos da engenharia genética, robótica, telemática, nanotecnologia e realidade virtual são temas recorrentes na banda, mas sempre conectados aos aspectos tecnognósticos existentes em todos esses avanços e a uma visão crítica e reflexiva sobre seu impacto naquilo que chamamos de humanidade. O pós-humanismo, nesse caso, trata da era de superação da prepotência de nossa espécie em considerar-se a mais importante do planeta e a dignatária do poder sobre as demais espécies – esse humanismo egocêntrico que se não for brechado a tempo poderá ser o motivo da ruína da humanidade. As músicas do Posthuman Tantra são rituais ocultistas de magia caoísta com estruturas narrativas de ficção científica. Cada álbum tem sua própria narrativa e representa um complexo sigilo ritualístico de transmutação. A base conceitual que compõe o ecossistema estético das performances do Posthuman Tantra envolve fortes aspectos tecnognósticos e propõe aproximações entre magia do caos, transcendência e hipertecnologia através de uma contextualização baseada na ficção científica, ao mesmo tempo em que repudia a assepsia das imagens publicitárias que induzem ao consumo e à destruição da biosfera perpetrada pelas multinacionais auxiliadas pelas grandes agências publicitárias globais. As performances artístico ritualísticas incluem música eletrônica, projeções multimídia, narrativa em HQtrônica, efeitos computacionais de realidade aumentada (RA) e *face detectinge* elementos de prestidigitação eletrônica. Trata-se de um ciberitual que convida os expectadores a penetrarem em um mundo transumano de reconexão com a essência cósmica, mixando o universo mítico transcendente dos

pajés das culturas ancestrais brasileiras às novas cosmogonias digitais das redes telemáticas (FRANCO, 2017, p.97).

OS ÁLBUNS *PISSING NANOROBOTS*, *PISSING NANOROBOTS AGAIN* E O BINARISMO ANTICÓSMICO

Em 2021 o selo brasileiro Kaos Records, maior gravadora independente de *noise* e *industrial* da América Latina, fez um convite ao Ciberpajé para lançar um tributo comemorativo aos 18 anos do Posthuman Tantra, enfocando especialmente o álbum de estreia da banda “*Pissing Nanorobots*”, lançamento independente de 2004 que teve ótima repercussão internacional com resenhas positivas em muitos veículos da área. O álbum também tornou-se uma referência da música autoral *noise*, *ambient*, e *industrial* no Brasil, sendo lembrado e reverenciado pela cena.

A Proposta da Kaos Records, e de seu mentor Ramon Farias, foi a de realizar um tributo convidando 14 bandas e projetos da cena *noise/industrial* brasileira e do exterior para realizarem versões para as 14 músicas de *Pissing Nanorobots*. Mas além de relançar o álbum original em CD e também uma nova versão remasterizada da obra, a gravadora sugeriu ao Ciberpajé a criação de um novo álbum do Posthuman Tantra com faixas originais inspiradas na sonoridade e conceito de *Pissing Nanorobots*, além de outros itens para colecionadores como pôster, *cards* e *zinebook*.

Durante todo o ano de 2022, o Ciberpajé trabalhou arduamente e entusiasticamente para a elaboração do projeto gráfico da *box*, convidou o grande musicista e produtor Alan Flexa para remasterizar *Pissing Nanorobots*, e junto a Ramon Farias convidaram as 14 bandas para o tributo. Elas foram escolhidas por afinidade musical, admiração e representatividade na cena, incluindo uma grande representante internacional, a lendária banda francesa MELEK-THA. As bandas/projetos convidados foram, na ordem das faixas do tributo: GORIUM, pUnK[A]l_&sUIUk, MELEK-THA, HUMANFOBIA, DER NEUE MANN VON NEANDERTAL, STELLATUM, CAOS SONORO, AMRIT KALASH, D.O.M., TRI&E, PROGNOSIS, P.K.PINHEIRO, FREDÉ CF e RAUPPWAR.

Paralelamente ao desenvolvimento do projeto gráfico da *box* e seus itens, o Ciberpajé retomou os sintetizadores e *plug-ins* utilizados nas gravações de *Pissing Nanorobots* realizadas no ano de 2004, para mergulhar na gravação do novo álbum inspirado naquele primeiro lançamento e dessa vez também pautado por uma crítica visceral ao chamado Binarismo Anticósmico. As novas músicas foram sendo criadas ao longo de mais de um ano e sua sonoridade resgata e atualiza a da obra original, ampliando conceitualmente as propostas sonoras e narrativas da Aurora Pós-Humana, envolvendo uma crítica ácida ao crescente Binarismo Anticósmico. Assim nasceu *Pissing Nanorobots Again*, álbum conceitual com uma atmosfera tão visceral quanto a de seu antecessor, trazendo 14 faixas e mais uma *bonus track* somente incluída na versão em K7 da *box*.

Dentre as músicas do novo álbum está a faixa *Hurricane's DNA*, uma ruidosa e tempestuosa poética sonora que reflexo sobre a emergência da transgenia nas megacorporações globais, como a Monsanto, que recriam sementes para patenteá-las e promovem a destruição gradativa de espécies vegetais que fazem parte das tradições dos povos, através da contaminação deliberada de suas plantas transgênicas em campos de plantio não transgênico. Como é notório o caso das contaminações das múltiplas espécies endêmicas de milho no México. A transgenia que atende ao hipercapital é mais um fruto hediondo da égide do binarismo anticósmico. A contextualização de *Hurricane's DNA* no universo ficcional da Aurora Pós-Humana é na Fase 3 da chamada Era Transumana.

O Binarismo Anticósmico é uma poética crítica da aceleração do digital. Para a sua concepção Edgar Franco (2022b) lançou mão de uma percepção inspirada por leituras de filósofos como Bauman (2004) e a cultura do consumo e volatilidade dos afetos, Baudrillard (1991) e a cultura dos simulacros, Han (2017) e a agonia de eros na cultura hipercompetitiva e narcisista da sociedade de desempenho atual. Também de reflexões baseadas na história e tradição ocidental e oriental da magia e do ocultismo, especificamente sobre a essência formadora da vida e do universo, em cosmogonias como a da Doutrina Teosófica (BLAVATSKY, 1975), e das concepções de George Gurdjief (2017) ressaltando que a essência cósmica universal

reflete-se na concepção de uma linguagem astral que é codificada nas linguagens humanas. A poética nasce de um ponto de vista artístico individual, das observações empíricas do artista e pesquisador e de seus estudos de filosofia e magia.

O autor destaca que o Binarismo Anticósmico não é uma tese científica, nem mesmo filosófica, trata-se de uma licença poética baseada em suas experiências imanentes e transcendentais (FRANCO, 2022b). Ele resgata da tradição ocultista milenar a concepção de que o absoluto, o todo, o uno (universo) é a mônada primal, e como já está dito na palavra, ele é unitário, e sua unidade contém toda a complexidade (GURDJIEF, 2017). Por ser unitária e consolidada não contém paradoxos. Gurdjieff destaca o que ele chama de “Raio Cósmico” como uma força baseada na “Lei de Três”, segundo ele:

Com relação à Lei de Três, podemos dizer agora que no Absoluto e em tudo mais há três forças em ação – a ativa, a passiva e a neutralizante. Como por definição, o Absoluto representa um todo unificado, as três forças existentes nele também devem ser unidas em um único todo(...). O conceito da unidade das três forças no Absoluto forma a base de muitos ensinamentos antigos, inclusive a Trindade consubstancial e indivisível do cristianismo e o Trimurti de Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo (GURDJIEF, 2017, P.79).

Nessa perspectiva a unidade jamais se desdobraria em uma dualidade, ou seja o primeiro desdobramento da unidade é um tríade. A trindade, como a base de todas as linguagens cósmicas. Assim, ao negá-la com o binarismo estruturador da linguagem digital, estamos em um caminho anticósmico. Ou seja, essa linguagem cósmica é reproduzida em sistemas transcendentais como na santíssima trindade e no trimurti hinduísta. E essa visão milenar arcaica comprova-se em certa instância até pela física moderna que desdobra o átomo em uma trindade composta por elétrons, prótons e nêutrons, e também por teorias que tentam abarcar toda a complexidade das linguagens, como no caso da Tríade Peirceana da Semiótica. O 3 é a base, e o 3 pode gerar um fluxo de outras complexidades, como a quartenária linguagem do DNA, mas não pode ser reduzido a 2, pois a unidade cósmica salta do uno (1) para o 3 na complexidade galáctica (FRANCO, 2022b). Assim o binarismo existe como simplificação de uma percepção aparentemente dualista da realidade por parcelas da humanidade, mas não como essência.

VIDEOARTE/VIDEOCLÍPE HURRICANE'S DNA: CRIAÇÃO E ASPECTOS SIMBÓLICOS

Nossas poéticas e líricas odeiam, festivamente, todo tipo de simplificação cujo gesto é a redução simplória para fins de banalização e controle. Se o filósofo Michel Foucault nos alerta sobre as instituições cuja razão de estar no mundo é vigiar e punir, nós alertamos sobre aquelas cuja gênese é banalizar para controlar. Contra elas nos voltamos com o excesso. Nada de “menos é mais”. Somos artistas do excesso, da abundância, do transbordamento, da exuberância, da transmídia, portanto, do complexo. Nossas poéticas e líricas desbanalizam o banal, de tal forma que a elegância é nossa mirada. Elegantes, no sentido mais original do termo: do latim, *eligere*, que significa selecionar, escolher cuidadosamente. Desse modo nossa arte é um processo complexo e exuberante de distinção cuidadosa, de trazer referências pontuais e diversas, para que, com isso, exaltemos a sensação de plenitude. Já que a carência é a condição inicial da transformação das coisas em objetos de consumo. Não há capitalismo na plenitude, apenas, na carência – no entanto, aqui há também excessos, mas o excesso é outro; é o da miséria existencial e o da indigência do intelecto e da sensibilidade.

É apenas na elegância, no excesso e na plenitude que criamos arte como sendo o mais extremo prazer da conversação, ou seja, criamos artes visando a coautoria. Pois é na criatividade compartilhada, em festa e em mutualidades, trasbordantes em nossas vidas e em nossas artes, que tecemos a máxima filosófica-poética de que, cada uma de nossa existência pressupõe a coexistência – somos cosmos. Ou seja, não sou porque penso, ou porque crio alguma obra de arte, mas sim, sou porque estou em relação com o Outro. São as outras existências que afirmam quem sou – *sumak kawsay*, expressão originária da língua quíchua que significa “viver em plenitude”. Minha liberdade não termina quando começa a do outro, mas sim, minha liberdade e a do outro se expandem ao infinito quando nos encontramos – somos universos em expansão. Desse modo o gesto zinematográfico de AmAntE da hErEsiA foi evocado por Ciberpajé para realizar a videoarte/videoclipe para a música *Hurricane's DNA* de seu projeto Posthuman Tantra. Mi exceso es tu exceso.

Aceito o convite, o transbordamento teve seu início. AmAntE da hErEsiA começou a escutar *Hurricane's DNA*. Primeiramente uma escuta com os ouvidos e de olhos fechados. No entanto, a escuta foi se tornando tão ativa que logo seu corpo todo passou a ouvi-la. Inevitavelmente, Emma Goldman se fez presente sussurrando: “Se eu não puder dançar, não é a minha revolução” (GOLDMAN, 2021). Clichê? Talvez. Em tempos de exaustão de dancinhas pelas mídias sociais por um lado, e por outro o grande cansaço de se revolucionar. Mesmo assim, AmAntE da hErEsiA dançou. Dançou até que uma audiovisualidade lhe viesse à sensibilidade. Foi então que a potência do brega surgiu, radiante e irônico, como o girassol na lapela do cantor e compositor brega Falcão⁸, para combater o clichê exausto e cansado que insiste em se reproduzir na ficção científica. O excesso elegante e em plenitude da breguidade (o brega como atitude) contra o excesso da carência e da banalidade da clichesfera (atmosfera do clichê). Gesto sutil e poderoso da criatividade: fazer uso das ferramentas que estão à mão para ir além delas.

Para a criação da mencionada videoarte/videoclípe, AmAntE da hErEsiA decidiu não fazer uma colagem visual a partir de seu banco de imagens e vídeos. Sua visualidade *cyberpunk* deveria abandonar os clichês preguiçosos do gênero. Para tal elegeu a ironia do brega, ou seja, o excesso irônico como sua força expressiva maior. Assim como esteticamente fizeram os pachucos⁹, no final dos anos de 1930 nos EUA; os *punk* ingleses¹⁰ nos anos 1970 e os cantores¹¹, ditos cafonas, no Brasil nas décadas de 1950 e 1960, AmAntE da hErEsiA decidiu criar uma persona para performar e ser filmada. Assim nasceu cybÉr10, o *punk*-médico da peste-ciber – com uma máscara branca de médico da peste, confeccionado pelo artista transmídia Luiz Fers, um sobretudo preto com capuz, com correntes de adereço, saia e sapatilhas ninjas –, persona construída como uma óbvia referência à morte, mas que surge para nós, ironicamente, para inverter tal referência e sim representar um demiurgo da esperança. cybÉr10 é o inimigo número

⁸ Como ele mesmo se descreve em canal no Youtube: “Cantor Falcão bonito, lindo, joiado, cult, mega, multimídia, altamente 100%, cantor, compositor, ator, gaiato, fulerage influencer, arquiteto, de Pereiro-CE para o mundo”.

⁹ Contracultura hispânica associada à moda zoot suit (vestimenta que se caracteriza como uma versão exagerada do corte de drapeado londrino), jazz e música swing. Seus adeptos rejeitavam a assimilação da juventude mexicana à sociedade anglo-americana, tendo noções sobre relacionamentos e gênero que iam contra os costumes da época.

¹⁰ Vide a boutique *Sex* e sua estilista criadora Vivienne Westwood (1941 – 2022).

¹¹ Nomes como Orlando Dias (1923 – 2001), Carlos Albertos (1933 – 2020) e Cauby Peixoto (1931 – 2016).

um da pós-felicidade. Sim! Não somos apocalítico, nem pessimistas! Queremos a felicidade como um bem público e coletivo! E não em um futuro distante. A queremos agora! Brega, não?

Nascido, cYbÉR10 performou na frente de um fundo verde, para futura inserção de imagens na pós-produção de tornados e fitas de DNA em movimento, simulando interação com estas. Interagiu também com elementos reais do cenário: um feto *cyberpunk* engaiolado (menção irônica à criança cósmica do filme “2001, uma odisséia no espaço” de Stanley Kubrik), teclados, *joysticks* e pequenas plantas que brotam em meio ao lixo eletrônico – a vida sempre acha seus meios para se expandir; e, por fim, cYbÉR10 não resiste e faz uma famigerada dancinha em frente à câmera. Uma composição clichê, do mais do mesmo? Cafona? Não! Já que nossa elegância se fez brega para o conduzir. Ou... já que o brega reconstruiu nossa subjetividade artística em elegância criativa¹².

Obviamente que essa videoarte/videoclipe não esgota o tema. Ela foi só o começo. Em três minutos de vídeo, a crítica à “alta tecnologia e baixa qualidade de vida”, a razão de ser do *cyberpunk*, tornou-se brega para ser potencializada, desde nossa mirada Neo-iluminista Cinza. E é nesta zona, um tanto esquecida e deliberadamente ocultada pelo binarismo anticósmico, que para além das luzes e das trevas, que nossa razão, intuição e sensibilidade criativas se estabelecem. No caso, enquanto brega ciberpunk. Como já dito acima:

A logo featuring a sunflower in a circular frame on the left. To its right, the text "BREGA CYBERPUNKS NOT DEAD" is written in a stylized, red, slanted font with a black outline.

Imagem 01: Frame da videoarte/videoclipe ica *Hurricane's DNA*

REFERÊNCIAS

BAUDRILLARD, Jean. *Simulacros e Simulações*. Lisboa: Relógio D'Água, 1991.

BAUMAN, Zygmunt. *Amor líquido*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

BLAVATSKY, H.P. *A Doutrina Teosófica: Recensão de seus Textos Fundamentais*. São Paulo: Hemus, 1975.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis, Vozes, 1987.

FRANCO, Edgar Silveira. Ascensão e Ocaso no Universo Ficcional Transmídia da Aurora Pós-Humana. In: *Literartes*, n.17, USP, 2022a. Url: [Vista do Ascensão e Ocaso no Universo Ficcional Transmídia da Aurora Pós-Humana \(usp.br\)](#) acessado em 23 de maio de 2023.

_____. O Binarismo Anticósmico: por uma poética artística transmídia crítica ao extremismo contemporâneo. In: *Existências - Anais do 31º Encontro Nacional da ANPAP*. Recife, 2022b.

_____. Processo criativo de Noisigil: sigilo sonoro ocultista do Posthuman Tantra. In: *Teccogs: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas*, TIDD | PUC-SP, São Paulo, n. 15, p. 91-107, jan-jun. 2017. Url: <https://revistas.pucsp.br/teccogs/article/view/51841/34518> acesso em 23 de maio de 2023.

GOLDMAN, Emma. *Viver minha vida*. Lisboa: Antígona. 2021.

GURDJIEF, G.I. *Em busca do ser: o quarto caminho para uma nova consciência*. São Paulo: Pensamento, 2017.

KOPENAWA, Albert, BRUCE, Davi. *A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami*. São Paulo : Companhia das Letras, 2015.

SOUTO, Léo Pimentel, FRANCO, Edgar Silveira, & DINALI, Wesley. Desde uma névoa misteriosa, um Neo-Iluminismo Cinza: o caso de “A Guerra como Dogma”. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.7490291> Acesso em 27/05/2023.

Como citar este texto:

SOUTO, Léo P.; FRANCO, Edgar S. Hurricane’s DNA: O Brega Ciberpunk como base criativa para uma Narrativa Audiovisual. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.